

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ИСТОРИЗМОВ И АРХАИЗМОВ В ЯЗЫКЕ

Давлатова Д.Ш.

Преподаватель БГПИ кафедры узбекского и русского языков

davlatovadilnoza@buxdpi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10468034>

Аннотация. В статье рассматривается роль, место и основные функции историзмов и архаизмов в языке. Историзмов и архаизмов анализируются лексико-семантическая классификация и функционально-стилистические функции.

Ключевые слова: историзм, архаизм, око, стареть, исчезнуть, прошлый, термин, лексикология, устаревшее.

Устаревшие слова принято разделить на два противоположных друг другу разряда: архаизмы и историзмы.

В современном языкознании термин историзм, образованный на основе номинативно-прагматических «парадигмальных» принципов, означает референтную сторону языка (устанавливающую отношение языка к действительности), то есть определяет объем реальности предметов, действий, ситуаций и т. д., не существующей в настоящее время и ставшей предметом истории.

Историзмы – это слова в не номинативном аспекте (номинативный план их не архаизм или архаизм), а как признаки принадлежности к обозначаемому словом историческому событию. С исторической точки зрения в мире почти нет явлений, которые не стареют и не уходят в прошлое.

В историческом масштабе меняются строение Земли, растительный и животный мир, морфология человека и животных, родственные отношения и т.д.

С точки зрения лингвистики можно разделить на группы объектов действительности по их способности отражать историческое время. Есть явления, объективная изменчивость которых чаще всего не отражается в языке. К примеру, можно привести мироздание, астрономические, географические объекты, растительный и животный мир, морфология человека, земной ландшафт, человеческие различные состояния (смерть, болезнь), эмоции (веселье, тревога, спокойствие, страх), виды искусства и т.д.

К тем явлениям, объективная изменчивость у которых всё больше выражена в языке, можно отнести, например, общественный уклад, быт, оружие, военную технику, органы власти и др. Эта разновидность объектов-явлений трактуется словами, которые могут стать или уже стали историзмами. Таким образом обращение исследователя к словам-историзмам будет обращением к самой изменчивой части лексикологии.

Практический смысл таких классификаций состоит в том, чтобы теоретически обосновать отнесение слов к историзмам/неисторизмам, и избежать ненаучных споров о том, существует ли еще явление, представляемое этим словом, стало ли оно предметом истории или нет. Например, определяя сущности "отношения языка к действительности", в нем происходящих изменений можно утверждать, что часть тела человека нельзя назвать историзмом и им не будет. Язык «знает» разницу между правой и левой рукой, но не «считает» их как находящиеся в процессе развития. В этом такие некоторые неизменные явления выражаются только архаизмом. Ср: десница, длань, но динамично развивающиеся названия орудия труда способны быть историзмом.

В русском языкознании Эднералова Наталья Геннадьевна выделяет историзмы и архаизмы по степени их принадлежности к следующим тематическим группам: 1) бытовая лексика; 2) личный физиологический и психологический словарь; 3) общественно-политическая лексика; 4)экономическая лексика; 5)военная лексика; 6)лексика культуры, воспитания и образования; 7)лексика природы, пространства, времени; 8)научно-техническая лексика¹. Кроме того, некоторые современные лингвисты выделяют следующие виды архаизмов: 1) Лексические: само слово устарело, так как его фонетико-алфавитный состав исчез из употребления и заменен новым словом, имеющим совершенно иное значение, но в отличие от исходного, фонетического состава. Например, ланита – щеки, рамен – плечи. 2) Фонетические: в связи с историческими трансформациями в фонетике, дериватологии и грамматике изменился звуковой образ слова, что отразилось и на его правописании. На этот аспект повлияло окончание закона открытого слога, развитие полного изменения произношения гласных, сочетание твердых и мягких согласных, степень твердости, влияние аффрикатов и т.д. 3) Словообразование или словообразовательные: в связи с изменением

¹ Эднералова Н. Г. Устаревшая лексика русского языка новейшего периода и её восприятие языковым сознанием современных школьников: автореф. дис. ... канд. фил. наук / Н. Г. Эднералова. - Воронеж, 2003. – С.26.

средств образования слова, например, устаревание суффикса или префикса. 4) Грамматические: слово утратило некоторые формы, что изменило парадигматический состав. 5) Семантические: слово существует в современном языке, но утратило одно или несколько значений.

Однако разные лингвисты по-разному классифицировали архаизмы и историзмы, единого мнения по этому поводу до сих пор нет, потому вопрос о типологии до сих пор остается дискуссионным. Помимо основных, указанных выше, Дмитрий Николаевич Шмелев выделяет частичные архаизмы и экзотизмы, Олег Евгеньевич Вороничев дополняет типологию лексическими и лексико-семантическими архаизмами. Елена Иннокентьевна Диброва предлагает учитывать следующий словообразовательный признак, на основании которого расширяет классификацию: выделяет однокорневые и разнокорневые в границах словообразовательных архаизмов и историзмов. В данной работе мы предлагаем классификацию архаичных слов по их семантическим признакам.

Помимо только что упомянутой функции, архаичные слова и фразы имеют и другие функции, присущие другим стилям. Прежде всего, они часто встречаются в стиле официальных документов. В деловых письмах, в юридическом языке, во всякого рода уставах, в дипломатических документах и во всякого рода юридических документах можно найти отжившие слова, которые давно бы устарели, если бы не сохраняющая сила особого употребления внутри вышеуказанные сферы общения. То же и с архаичными и устаревшими словами в поэзии. Как уже указывалось, они употребляются в поэтическом стиле как специальные термины и, таким образом, не могут полностью исчезнуть из языка.

Литературы:

1. Диброва Е.И. Избранные работы по русскому языку. в двух томах. м.: твт дивизион, 2008. – С.295.
2. Крысин Л. П. О внутренних и внешних стимулах развития языка/ Л. П. Крысин // Русский язык в школе. - 1972. - №3. - С. 69-75.
3. Умарова М. С. Definition of Phonetics and Aspects of its Study //Web of Teachers: Inderscience Research. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 23-28.
4. Файзиева С. А. GENRE ORIGINALITY OF A LITERARY FAIRY TALE //Web of Teachers: Inderscience Research. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 58-62.
5. Хайдаров М. Р. Подходы К Понятию «Семантическое Поле» В Языкознании //Open Academia: Journal of Scholarly Research. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 5-9.

6. Niyazova, M. (2022). INTERPRETATION OF SABAI SAYYOR EPIC POEM IN KHAMSA. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 10(10).
7. Bakhronovna G. R. The Paradigmatic Relationship of the Tree as Well as Water and Fire in Folklore //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 237-242.
8. qizi, Rustamova Gavkhar Bahron; „Semantic Interpretations of Poetic Image of Pomegranate in Uzbek Folklore,"CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE",2,10,125-130,2021,Central Asian Studies
9. Ubaydova A. D. The Theme of Love and Happiness in Shakespeare's Sonnets //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 278-283.
10. Mirjonov N. N. SHIFOBAXSH O‘SIMLIK NOMLARINING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 214-223.
11. Sh B. M. Reflection of the Linguistic Picture of the World in the Phraseological Turns of the Russian Language //AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 162-165.
12. Abduganievna S. R. Semiotic Analysis of a Literary Text //International Journal on Integrated Education. – Т. 3. – №. 3. – С. 51-56.
13. Эргашева Д. К. Культурологический аспект художественного произведения //Мировая наука. – 2020. – №. 11. – С. 169-172.
14. Maxmutovna M. L. et al. “BOLTA” LEKSEMASI ISHTIROK ETGAN O ‘ZBEK VA RUS XALQ PAREMALARINING LINGVOMADANIY TAHLILI //Yosh Tadqiqotchilari. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 102-107.
15. Xolmatovna M. S. LINGVOMADANIY TIL BIRLIKLARINING ICHKI MA’NO TIZIMI //Научно-практическая конференция. – 2021.
16. Usmanovna R. L. Comparative Analysis of Composite Words //JournalNX. – С. 469-470.

